

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Элчиева Малика Сейталиевна-к.э.н.доцент,

Карыбекова Бермет Кенжекуловна-доцент,

Эрмек уулу Бекназар-магистрант,

Ошский технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10645877>

Аннотация: В Кыргызстане постоянно увеличивается потребление энергии. Потребление энергии характерно для всех видов хозяйственной деятельности человека. Увеличение потребления энергии сопровождается влиянием на человека и на окружающую среду. Современные люди очень зависимы от энергии. Люди не задумываются о, том, откуда берется энергия, пока у них не отключат свет или отопление. На сегодняшний день актуальным остается вопрос сохранения развития общества при снижении использования ресурсов и уменьшении нагрузки на окружающую среду. Одним из основных механизмов достижения устойчивого развития является повышение энергоэффективности как основы успеха развития экономики, ведь неэффективное использование энергии препятствует росту ВВП.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, потребление энергии, ресурс, устойчивое развитие

ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING AS FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract: Energy consumption is constantly increasing in Kyrgyzstan. Energy consumption is characteristic of all types of human economic activity. The increase in energy consumption is accompanied by an impact on humans and the environment. Modern people are very dependent on energy. People do not think about where the energy comes from until they turn off the light or heating. To date, the issue of maintaining the development of society while reducing the use of resources and reducing the burden on the environment remains relevant. One of the main mechanisms for achieving sustainable development is to increase energy efficiency as the basis for the success of economic development, because inefficient use of energy hinders GDP growth.

Key words: energy efficiency, energy saving, energy consumption, resource, sustainable development

ВВЕДЕНИЕ

Под «энергоэффективностью» понимают, что при выполнении заданного количества работ при производстве товаров или услуг сокращается потребление энергии. Повышение показателя энергоэффективности положительно влияет не только на деятельность энергетических компаний, но и на экологию, способствуя уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу (за счет снижения расходов на топливо, на дорогостоящее строительство и покупку оборудования). В нашей стране существует высокий потенциал для повышения энергоэффективности как в сфере передачи, так и производства.

Программы снижения материал- и энергоемкости национальных продуктов выделены в число приоритетных задач почти всех стран мира, так как рост объемов производства для удовлетворения потребностей человека привел к тому, что темпы

истощения природных ресурсов и уровень загрязнения среды обитания вышли за допустимые пределы. Ресурсы при этом рассматриваются как факторы производства, которые привлекаются для достижения результата, их состав, наличие и эффективность использования определяют развитие экономических систем. Энергоэффективность увеличивается том случае, когда темп прироста полезного эффекта растет более высокими темпами, чем потребление энергии[1].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Решение проблемы повышения энергоэффективности потребления энергии приведет к повышению качества энергии, ликвидируются ограничения энергии, смягчится острая проблема ограниченности природных ресурсов. Всем известно, что производство и потребление энергии влияет на состояние окружающей среды. Сжигание жидкого и ископаемого твердого топлива обычно сопровождается выделением загрязняющих веществ. Добыча угля открытым способом ведет к разрушению и изменению природных ландшафтов. Разливы нефти и нефтепродуктов при добыче и транспортировке способны уничтожить все живое на огромных территориях. Эксплуатация и строительство гидроэлектростанций приводит к уничтожению ценных видов рыб, к потере плодородных земель, к повышению риска катастрофических наводнений т.д. Учитывая данную ситуацию, целесообразным решением можно считать политику страны в области энергосбережения. Основной целью энергосбережения является повышение энергоэффективности. Энергосбережение - это одна из приоритетных задач в стратегии развития страны, так как запасы традиционных источников энергии ограничены. Тем самым можно существенно повысить конкурентоспособность экономики страны и увеличить предложение на рынке труда.

Энергоэффективность и энергосбережение – это важный аспект в экономике. Эти понятия нацелены на сокращение потерь в производстве энергетических ресурсов, на увеличение показателей промышленной деятельности. Энергосбережение представляет собой реализацию правовых, организационных, экономических, технических, технологических, и других мер, которые направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов. Сохраняется в процессе энергосбережения соответствующий полезный эффект от использования, включающий вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, а также мероприятия, носящие энергосберегающий характер. Нужно отметить, что достигаемый при этом экономический эффект превышает затраты, связанные с дополнительным расходом энергетических ресурсов[2].

Необходима конкретизация понятия эффективности использования энергетических ресурсов, иначе говоря «энергоэффективности». Проблема трактования «энергоэффективности» заключается в его однородности с энергосбережением. Энергоэффективность является частью энергосбережения. При этом, энергосбережение, в отличие от энергоэффективности, направлено на уменьшение энергопотребления. Энергоэффективность, в свою очередь, на эффективное и полезное расходование энергетических ресурсов. Существенным фактором сдерживания экономического роста страны является нехватка энергии. При отсутствии скоординированной государственной политики по энергоэффективности темпы снижения энергоёмкости могут резко замедлиться[3]. Это приведет к ещё более динамичному росту спроса на энергоресурсы внутри страны. Основной целью энергосбережения является повышение

энергоэффективности. Энергосбережение - это одна из приоритетных задач в стратегии развития страны, так как запасы традиционных источников энергии ограничены.

Целесообразным решением можно считать политику страны в области энергосбережения. Тем самым можно существенно повысить конкурентоспособность экономики страны и увеличить предложение на рынке труда. Необходимо также изучить текущую ситуацию в Кыргызстане.

В Кыргызстане почти половина генерирующих мощностей отслужили свой полезный срок эксплуатации по данным Всемирного банка. Находятся в аварийном состоянии большинство линий электропередачи, которые были построены еще в 1960-1970-х годах[4]. Разрушаются передающие и распределительные сети, это приводит к высоким техническим потерям электроэнергии.

С трудом покрывается внутренний спрос. Экспортные обязательства в ближайшие годы не могут быть выполнены. Стране требуются новые генерирующие мощности.

На сегодняшний день назрела острая необходимость комплексного реформирования энергетического сектора. Для энергетики также необходим приемлемый, надежный и финансово- устойчивый путь развития. Необходимо укрепить также организационные структуры и корпоративное управление. Расширить потенциал производства электроэнергии с использованием ВИЭ, а именно, гидроэлектроэнергии, солнечной и ветровой энергии. Необходимо дальнейшее наращивание гидроэнергетических мощностей. Нужна диверсификация производства и изучение возможностей применения солнечных и ветровых ресурсов. Также необходима разработка нормативных актов, которые стимулируют использование ВИЭ, и применение подходов конкурентных закупок для привлечения частных инвестиций. На стороне спроса и предложения необходимо продвижение энергоэффективности. Повышать надежность и продуктивности передающих и распределительных сетей. Масштабирование энергоэффективности на стороне потребителя (в т.ч. в общественных зданиях, в коммерческом и промышленном секторах). Разработка нормативной базы и благоприятной политики для энергоэффективности на стороне потребителя.

ВЫВОДЫ

На сегодняшний день повышение энергоэффективности и энергосбережения являются основными условиями развития экономики страны. Эффективное потребление энергии является актуальным. Кыргызстану необходимо совершенствовать и применять накопленный опыт других стран в политике энергосбережения и энергоэффективности.

Литература

1. **Акулова Я.Н.** Система показателей оценки энергоэффективности как фактора экономического роста региональной экономики [Текст]/ Я.Н.Акулова //Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 4. С. 33–38.
2. **Анисимова Т.Ю.** Анализ энергетической эффективности экономики регионов Российской Федерации [Текст]/ Т.Ю. Анисимова //Вестник Пермского ун-та. Сер.: Экономика. 2014. № 4 (23). – С. 59–67.
3. **Траньков Д.О.** Проблемы повышения энергоэффективности экономики России [Текст]/ Д.О.Траньков // Современная экономика: проблемы и решения 2010. № 4. С. 23–32.
4. Состояние сектора энергетики Кыргызской Республики
<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d09067e56f5e3e092e150cba0257da9e-0080-012021/original/The-State-of-the-Kyrgyz-Energy-Sector-June-2021-ru.pdf>